

REVISIÓN DE LITERATURA

Eficacia de los Probióticos para prevenir el crecimiento de patógenos orales asociados a la Estomatitis Subprotésica

Efficacy of Probiotics to Prevent the Growth of Oral Pathogens Associated with Prosthetic Stomatitis

Helen Veas García¹. Ana Loayza Romero². Iván Carrera Bayas³. Cesar Palacios Jurado⁴

¹ Especialista en Rehabilitación Oral. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-7539-6159>

² Especialista en Periodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0000-6089-0138>

³ Especialista en Rehabilitación Oral. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-2085-0953>

⁴ Especialista en Rehabilitación Oral. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0007-2978-8419>

Correspondencia:

helen.veasgarcia@ug.edu.ec

Recibido: 09/11/2024

Aceptado: 20/12/2024

Publicado: 24/12/2024

RESUMEN

La cavidad oral es un medio donde habitan diversas clases de microorganismos (bacterias, hongos y protozoos) los cuales se encuentran conviviendo en un equilibrio biológico relacionado con una buena higiene bucal y una alimentación equilibrada. Cuando este equilibrio se rompe, se producen enfermedades orales. La Estomatitis subprotésica es una afección de tipo multifactorial que se presenta en la vejez debido a un hongo llamado *Candida albicans* muchas veces en personas con un sistema inmune disminuido. Se ha reportado que más allá de los medicamentos antifúngicos, los probióticos sirven como terapias coadyugantes para tratar estas lesiones. El objetivo principal de esta investigación fue realizar una revisión sistemática sobre los probióticos y conocer la manera por la cual actúan y ofrecen beneficios para la salud bucal en el tratamiento de la estomatitis subprotésica en pacientes portadores de prótesis dentales. Para ello, se llevó a cabo una revisión bibliográfica detallada de artículos científicos publicados en los últimos cinco años, obtenidos de diversas bases de datos y buscadores especializados como google académico, PubMed y Redalyc. Los criterios de búsqueda utilizados aseguraron la pertinencia y la actualización de la información obtenida. Uno de los puntos más relevantes de esta investigación fue el de exponer que no toda cepa probiótica ocasiona el mismo efecto sobre la *Candida albicans* su efecto depende de la cepa específica.

Palabras clave: Estomatitis Subprotésica, equilibrio biológico, *Candida Albicans*, probióticos.

ABSTRACT

The oral cavity is an environment inhabited by various types of microorganisms (bacteria, fungi and protozoa) which are living together in a biological balance related to good oral hygiene and a balanced diet. When this balance is broken, oral diseases occur. Subprosthetic stomatitis is a multifactorial condition that occurs in old age due to a fungus called *Candida albicans*, often in people with a diminished immune system. It has been reported that beyond antifungal drugs, probiotics serve as adjuvant therapies to treat these lesions. The main objective of this research was to perform a systematic review on probiotics and to know how they act and offer benefits for oral health in the treatment of subprosthetic stomatitis in patients with dental prostheses. For this purpose, a detailed bibliographic review of scientific articles published in the last five years was carried out, obtained from various databases and specialized search engines

such as Google Scholar, PubMed and Redalyc. The search criteria used ensured the relevance and updating of the information obtained. One of the most relevant points of this research was to show that not all probiotic strains have the same effect on *Candida albicans*; its effect depends on the specific strain.

Keywords: Sub prosthetic stomatitis, biological balance, *Candida albicans*, and probiotics.

INTRODUCCIÓN

La estomatitis subprotésica es una respuesta inflamatoria de la mucosa oral en un edéntulo total o parcial ante el uso de una prótesis removible generalmente localizada por debajo de esta. (1)

Es una condición bastante común con la llegada de la vejez debido a múltiples factores. Se asocia comúnmente con mala higiene oral y prótesis mal adaptadas pero el desbalance que sufre la cavidad oral en los adultos mayores incluye muchas otras causas entre las cuales están: la susceptibilidad de su sistema inmune debido a su avanzada edad, el aumento de ingesta en medicamentos y la subsecuente xerostomía, la diabetes, los problemas nutricionales, el uso de cigarrillo, etc. (2)

La *Candida albicans* es el hongo responsable de la estomatitis subprotésica y se fija no solo en la mucosa sino también en el acrílico de las prótesis por lo que de aparecer se recomienda su cambio ya que de no ser así se contribuirá a su reproducción. (3)

Existen varios tratamientos que se utilizan para tratar la mucosa como lo son el uso de drogas como la nistatina y el miconazole. El problema se da en que el uso indiscriminado de estos medicamentos puede causar efectos que van desde problemas hepáticos, vómitos y náuseas hasta la resistencia de estos hongos al tratamiento. (4)

Los probióticos son preparados o productos que contienen cepas de microorganismos. La OMS los define como microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidad adecuada confieren un efecto beneficioso sobre la salud del huésped. Estos "microorganismos vivos" suelen ser bacterias que tienen un efecto beneficioso para la salud. (5)

El cuerpo humano posee bacterias buenas y bacterias malas, el objetivo de los probióticos es el de evitar el crecimiento de las malas y a su vez ayudar al crecimiento de las bacterias que generan un efecto beneficioso para la salud. (6)

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación aplicó un enfoque cualitativo y es de tipo descriptivo. Se llevó a cabo un estudio analítico y bibliográfico sobre los probióticos y los beneficios que estos causan en pacientes con candidiasis y estomatitis subprotésica para lo cual se desplegó un análisis de la literatura científica encontrada en internet durante los últimos 5 años. Se consultaron artículos originales en 26 revistas científicas. El motor de búsqueda empleado para los artículos científicos fue: Google académico y Medline.

Se emplearon criterios de inclusión como: Pacientes portadores de prótesis removible, Tratamiento de estomatitis subprotésica, manejo de lesiones con estomatitis subprotésica mediante el uso de probióticos. Los criterios de exclusión fueron todos aquellos artículos de más de 5 años desde su publicación.

REVISIÓN DE LITERATURA

Estomatitis Subprotésica

La Estomatitis Subprotésica (ESP) es la lesión más habitual que aparece en la mucosa bucal de pacientes poseedores de prótesis mucosoportadas. (7) Ocurre con mayor frecuencia en mujeres a nivel de la zona del paladar en el maxilar superior. (8) Se caracteriza por inflamación y eritema. Afecta entre el 20 y 80% de todos los portadores de prótesis dentarias. (9). Se clasifica en III grados.

El grado I es una inflamación simple localizada caracterizada por la presencia de máculas eritematosas inflamatorias, localizadas alrededor de las glándulas salivales menores del paladar y petequias delimitadas en la superficie palatina. (10)

El grado II es una inflamación simple generalizada caracterizada por inflamación difusa en toda la superficie de la mucosa de soporte de la prótesis. Aparece con edema, eritema brillante y puede presentar sangramiento. (10)

El grado III es una inflamación hiperplásica: caracterizada porque la mucosa palatina presenta un aspecto inflamatorio eritematoso, granular o papilar. (10) Los Grados II y III son causados debido a la presencia de la Candida la cual es una levadura diploide dimórfica que se haya normalmente en la piel y en las mucosas.

La candida existe en dos divisiones albicans y no albicans. La albicans es la más frecuente. (3) En estados de eubiosis, la Candida no es patógena, pero si se rompe el equilibrio del microbiota bucal este se reproduce y se considera patógena o oportunista.

La correlación que existe entre *C. albicans* con lesiones de Estomatitis Subprotésica se da a través de un nicho creado a partir de una prótesis mal adaptada, la cual ocasiona traumas y quiebres en la barrera de la mucosa que puede ser un asiento para este microorganismo. (3) Adicionalmente, las porosidades de las prótesis mal pulidas y la mala higiene de las mismas permiten la formación de biopelículas aumentando la virulencia y resistencia a los antifúngicos. Enfermedades que debilitan el sistema inmune como lesiones malignas, ingesta de drogas, deficiencias nutricionales, y la diabetes son consideradas causales de estas lesiones. (11)

El tratamiento utilizado comúnmente para terminar con estas lesiones empieza con la interrupción del uso de la prótesis durante el descanso en horas de la noche.

Existen estudios que recomiendan el descanso protésico de 7 a 15 días. (12)

Además, se debe mejorar la higiene oral y la higiene de la prótesis mediante el método mecánico realizando cepillados con agentes químicos como son: el hipoclorito de sodio al 0,5 % y la clorhexidina al 0,12 % para inhibir el crecimiento bacteriano (13).

El hipoclorito de sodio al 0,5% es un potente bactericida y fungicida ideal por su capacidad de eliminar sustancias orgánicas. (14) Se recomienda su uso en periodos cortos de inmersión de no más de 10 min ya que existe el inconveniente de que se provoque corrosión a las prótesis metálicas por lo que para estas prótesis se sugieren los peróxidos alcalinos los cuales liberan oxígeno a partir del peróxido de hidrogeno generando una acción efervescente que elimina los microorganismos por método mecánico. Otros protocolos alternativos de desinfección existen como el uso de microondas en el cual se sumerge la prótesis en una taza de agua y es sometida a irradiación a 650W por 3 minutos, aunque aún faltan estudios que respalden este último protocolo. (15)

En cuanto al tratamiento de la mucosa bucal la utilización de antifúngicos como Fluconazol tabletas, Miconazole gel, Nistatina o Anfotericina B es recomendada por 15 días, sin embargo, debido a la aparición de resistencia a estos medicamentos y de efectos secundarios en el organismo se propone una terapia alternativa como lo es la utilización de los probióticos medicamentos que imposibilitan el desarrollo de la candida e incluso estimulan la inmunidad innata y adaptativa. La bacterioterapia en forma de bacterias probióticas tiene un efecto inhibitor sobre los patógenos bucales y son una opción muy prometedora.

Probióticos

Un conglomerado de microorganismos saludables se encuentra normalmente en todo el organismo recubriendo conductos, cavidades y orificios hacia el exterior los cuales difieren en tipos y cepas según el lugar del cuerpo donde se encuentren.

La boca, es la puerta de entrada de muchos patógenos y por este motivo aquí se encuentran todo tipo de mecanismos de defensa, entre los que se incluye la saliva quien tiene unos mil millones de bacterias por cada mililitro (10^9 /mL) y la cual debe de mantener un PH balanceado.

Una higiene oral pobre puede provocar la proliferación de ciertas bacterias anaerobias gramnegativas como son *los actinomyces comitans*, *los Porphyromonas gingivalis*, *los Streptococcus mutans*, y *la Tannerella forsythia*. Estas bacterias juegan roles importantes en la iniciación y progresión de enfermedades. (16)

Los probióticos son denominados como microorganismos vivos que al ser administrados en cantidades adecuadas son capaces de ejercer una acción benéfica sobre la salud del hospedador (17). En el 2001, el termino probiótico fue definido formalmente por la OMS como " Microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del huésped". Los Probióticos han sido usados primordialmente como terapia para enfermedades gastrointestinales y casi siempre se asocian con salud intestinal. Sin embargo, la cavidad oral es el ambiente ideal para la aplicación de terapias de probióticos porque muchas enfermedades que afectan la boca se originan de la disbiosis de la microbiota oral. (18)

La mayor parte de los microorganismos utilizados como probióticos pertenecen a un grupo de bacterias denominadas bacterias del ácido láctico. En general, las BAL son cocos o bacilos Gram positivos, no esporuladas, usualmente no móviles, microaerófilas hacia la anaerobiosis, oxidasa y catalasa negativa (17).

La manera por la cual los probióticos ofrecen beneficios para la salud bucal es muy diversa, por un lado, es de importancia su capacidad para competir por los nutrientes y adhesión a las superficies de la boca evitando así la sobrepoblación de aquellas especies causantes de alteraciones. Algunos probióticos pueden formar además un biofilm propio que no

permite el acceso del patógeno a los diferentes tejidos de la cavidad bucal inclusive pueden generar sustancias antibacterianas específicas (ácido láctico, peróxido de hidrogeno, diacetilo y bacteriocinas) que afectan directamente a los microorganismos responsables.

Los lactobacilos constituyen la mayoría de los probióticos son conocidos por su hidrofobicidad y pueden formar directamente una barrera mecánica y prevenir la adhesión de la candida al epitelio. Reuterin es una toxina producida por el *Lactobacillus reuteri* el cual es conocido por inhibir la candida oral por inhibición selectiva. (19)

Por otra parte, también es importante la capacidad que algunas cepas probióticas tienen para reestablecer la homeostasis o equilibrio típico de una situación de salud en el entorno bucal. (20)

Las cepas consideradas más beneficiosas en la salud oral incluyen: *Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus salivarius*, *Streptococcus salivarius K12*, *Streptococcus salivarius M18*, *Lactobacillus paracasei*, *Lactobacillus sakei*, y entre las enfermedades que se pueden prevenir o tratar están: la Caries, la Gingivitis/periodontitis, la Candidiasis oral (candidiasis), el mal aliento, infecciones respiratorias etc. Existe evidencia de disminución de formación de placa, y de aumento de la capacidad buffer de la saliva y de la mejora de los índices de caries a largo plazo. (21)

DISCUSIÓN

Alrededor del 75% de los adultos tienen *Candida* presente en su cavidad oral. Por lo general, es un hongo inofensivo, pero los casos de candidiasis oral han aumentado rápidamente en las últimas décadas, no solo debido a prótesis mal adaptadas o traumatismos sino debido al aumento de algunas enfermedades crónicas relacionadas con el sistema inmunológico y el uso intensivo de algunos medicamentos, como antibióticos, quimioterapia e inmunosupresores. (Farah, Lynch y McCullough, 2010). Los probióticos son un poderoso profiláctico en el cuidado de la salud oral. Según el Instituto Nacional del Envejecimiento

(NIH), la cavidad bucal necesita un cuidado y mantenimiento regular para mantenerla libre de enfermedades. (22)

Los probióticos reducen las propiedades nocivas de los microorganismos patógenos al colonizar de forma natural la cavidad bucal, cambiar la composición real de la zona infectada a un entorno más benigno al albergar organismos beneficiosos contribuye a la salud sistémica en su conjunto. (22) No toda cepa bacteriana o cepa probiótica ocasiona el mismo efecto sobre la *Candida albicans*. Pese a que los probióticos con lactobacilos colonizan la cavidad oral al ingerirlos su efecto trabaja dependiendo de la cepa específica y algunas cepas solo causan una alteración en la mucosa bucal a corto plazo. (23)

Rossonia et al. (2018) también sugirieron que las cepas de *Lactobacillus* pueden producir ácidos o exometabolitos capaces de inhibir las biopelículas de *C. albicans*, lo que sugiere probióticos potenciales para prevenir la candidiasis oral. (22)

Sharma y Srivastava (2014) informaron sobre la actividad fungicida presente en el filtrado de cultivo usado de *L. plantarum* LR14 sobre *C. albicans*. Se demostró que un metabolito proteínico exhibe un efecto dañino de la membrana que conduce a una reducción significativa de la viabilidad celular y la formación de biopelículas. *Lactobacillus rhamnosus*, *L. casei* y *L. acidophilus* inhiben la diferenciación de levadura a hifa, la formación de biopelículas, la adhesión celular y la filamentación de *C. albicans* (22)

En el estudio titulado "Effect of Probiotics on Oral Candida – A Review", el Dr. Mohamed Faizal menciona la cepa *Lactobacillus rhamnosus* GG como una que, aunque tiene mayor capacidad de supervivencia en la cavidad bucal, no supera a *Lactobacillus acidophilus* en la reducción del número de colonias de *Candida* en personas inmuno deprimidas altamente infectadas.

Las cepas de *Lactobacillus reuteri* DSM 17938 y *Lactobacillus reuteri* ATCC PTA 5289 se han utilizado con éxito en pacientes ancianos ya que además de

reducir la cantidad de *Candida* oral también inhiben diversas bacterias patógenas al afectar su capacidad de adhesión a los tejidos y al inhibir la liberación de citocinas inflamatorias. (23) Los *Streptococcus Salivarius* K12 tienen una mayor tendencia a unirse a la forma de hifas filamentosas y no a la forma de levadura y actúa suprimiendo la adhesión de la *Candida*. (23)

También existe éxito en combinaciones de cepas de *Bifidobacterium longum*, *Lactobacillus bulgaricus*, y *Streptococcus thermophilus* siendo efectivas en pacientes quienes estuvieron previamente en terapia con cremas antifúngicas como la Nistatina.

La especificidad de la cepa es entonces un factor vital determinando la eficacia del probiótico contra la *Candida* oral. Así tenemos entonces que existe una variedad de productos con probióticos en diferentes presentaciones que van desde pastillas y sueros hasta pasta dentales y enjuagues bucales.

Luvbiotics por ejemplo es una línea de cuidado oral que incluye en su composición la cepa del *Lactobacillus reuteri* que promueve la salud bucal e inhibe crecimiento de *Streptococcus mutans* y cepas de *Bifidobacteria* que mejora la halitosis en la boca.

Alqua es otro enjuague que a diferencia del mencionado anteriormente contiene una cepa de *Lactobacillus Zanthoxylum* que protege encía y mucosa bucal. Riven's es otra línea de cuidado oral que incluye un enjuague bucal probiótico creado por el Dr. Fatima Khan and Jay Miah que combina cepas del *L. reuteri* y *L. paracasei*. Además del *Streptococcus salivarius* el cual inhibe el crecimiento de patógenos oportunistas como la *Candida*

Estudios realizados en enjuagues bucales que contienen *Lactobacillus salivarius* and *Lactobacillus indician* que su uso junto a una profilaxis por un periodo de 15 días puede reducir el índice de placa y reestablecer la salud bucal. (24)

En un estudio llevado a cabo en el Departamento de Ciencia Oral y Maxilo Facial de Sapienza en la Universidad de Roma para evaluar los efectos de probióticos con *Streptococcus salivarius* K12 en pacientes afectados con estomatitis subprotésica, se eligieron a 50 adultos con al menos un arco edéntulo total y presencia de estomatitis y fueron divididos en 2 grupos: Un grupo experimental y un grupo control. A todos los pacientes se les dio las instrucciones respectivas de higiene oral diaria con cepillado de dientes, lengua y mucosas y de limpieza de su dentadura, además de restricción de uso de la prótesis por 24 horas. (25)

El grupo experimental uso el enjuague por 30 días y el grupo control recibió solo instrucciones de higiene oral. Ambos grupos fueron evaluados al inicio del estudio y 30 días después. Se obtuvieron estudios microbiológicos al inicio y al final. El grupo experimental redujo los signos clínicos y síntomas. Los efectos clínicos se evidenciaron hasta 30 días después dándose a notar que la *Streptococcus salivarius* K12 es un tratamiento promisorio para el tratamiento de Estomatitis Subprotésica reduciendo los signos clínicos y los síntomas y reduciendo la colonización oral de *C. albicans* (25)

CONCLUSIÓN

Si bien es cierto que la estomatitis subprotésica es una enfermedad multifactorial encontrada con mayor frecuencia en la vejez y en sistemas inmunes debilitados. La relación entre *C. albicans* y las lesiones de estomatitis subprotésica aparecen en prótesis mal ajustadas, con porosidades por un mal pulido y por la falta de higiene oral.

Los probióticos son una opción promisorio para el restablecimiento de la microbiota oral que ayudan a disminuir el uso de antibióticos y anti fúngicos imposibilitando el desarrollo de la *Cándida* e incluso estimulando la inmunidad innata y adaptativa dando solución a estos problemas.

Es necesario recalcar que la especificidad de la cepa es un factor importante al momento de determinar la

eficacia del probiótico contra la *Cándida* oral. Incorporar probióticos en cualquiera de sus formas en productos de higiene oral es una alternativa no tóxica y saludable para la prevención de enfermedades orales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Urzúa. Efecto de miconazol sobre el recuento de levaduras en candidiasis asociada a estomatitis protésica. Providencia - Santiago: Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral. 2018;11(2).
2. Kraft E. Effect of Probiotic Bacteria on Oral Candida in Frail Elderly: JDR Clinical Research Supplement; 2018.
3. Paredes. Probióticos en el tratamiento de la estomatitis subprotésica Mérida, Venezuela: Revista Odontologica de los Andes; 2021.
4. Mathey A. Tratamiento de la estomatitis dental Quintessence: Publicación internacional de odontología; 2021.
5. Health Nlo. Datos sobre los probioticos; 2022.
6. Palomino-Meza. Efectos benéficos de los probióticos en la prevención de caries dental: Medicina Naturista; 2020.
7. Rosales. Estomatitis subprótesis. Algunos factores de riesgo asociados Jiguaní. Granma, Cuba.: Multimed vol.26 no.1 Granma ene.-feb. 2022 Epub 04-Ene-2022; 2022.
8. Aguilar C. Estomatitis Subprotésica Guatemala: Universidad de San Carlos; 2020.
9. McReynolds. Denture stomatitis—An interdisciplinary clinical review. J Prosthodont. 2023;32(7):560-570.
10. Jaramillo. Prevalencia de estomatitis subprotésica, queilitis angular e hiperplasia fibrosa asociadas al uso de prótesis dental en una clínica universitaria de Medellín, 2017 Medellín: Rev Nac Odontol. 2019;15(29):1-14; 2017.
11. Garcia-Rodriguez. Estomatitis subprotésicas en desdentados totales y parciales Ambato: Revista Latinoamericana de Hipertension; 2022.

12. Valencia. Estudio comparativo entre aloe vera y oleozón, en el tratamiento de estomatitis subprotésica. Una revision sistematica: Pol. Con. (Edición núm. 70) Vol7, No 10, Octubre 2022, pp. 370-390; 2022.
13. Catagua. Estomatitis subprotésica en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2 Portoviejo, Ecuador: Rev Peru Cienc Salud. 2023; 5(4); 2023.
14. Calderon Aleman, San Martin Andrade. Eficacia de tres agentes desinfectantes para protesis acrilicas colonizadas por candida albicans: un estudio in vitro. Revista AVFT.COM. 2022.
15. Min-Kang Lee, I-Hui Chen. The impact of Lactocaseibacillus paracasei GMNL-143 toothpaste on gingivitis and oral microbiota in adults: a randomized, double-blind, crossover, placebo-controlled trial. BMC Oral Health. 2024.
16. Silveyra, Pereira, Asquino. Probióticos y enfermedad periodontal. Revisión de la literatura. International Journal of interdisciplinay Dentistry. 2020.
17. Beattie E. Probiotics for oral health: a critical evaluation of bacterial strains. frontiers. 2024.
18. Faiza M. Effect of probiotics on oral Candida-a review Gulhane Medical Journal: Galenos Publishing House; 2022.
19. Pérez. Probióticos y salud bucal Barcelona: STADA; 2020.
20. Vásquez. Conocimiento sobre el uso de probióticos para la prevención de caries dentales Pinar del Rio, Cuba : Rev Ciencias Médicas. 2023;27.
21. Parul Chugh, Renuka Dutt. A critical appraisal of the effects of probiotics on oral health. Journal of Functional Foods. 2020.
22. Mohamed. Effect of probiotics on oral Candida-a review Mangalore, India: Gulhane Medical Journal; 2022.
23. Castro, Garay, Espinoza-Carhuancho. Exploring the potential of probiotics in dentistry: A literature review. 2024; 26(2).
24. Pasariello Claudio, Di Nardo Francesco. Probiotic Streptococcus salivarius Reduces Symptoms of Denture Stomatitis and Oral Colonization by Candida albicans Department of Oral and Maxillo-Facial Sciences, 'Sapienza' University of Rome, Via Caserta, 6-00161 Rome: Appl. Sci. 2020; 2020.
25. Elizari Z. Empleo de probióticos en odontología Valencia: Nutrición Hospitalaria; 2013.
26. Rodríguez-Pimienta, Yero-Mier. Estomatitis Subprotésica en pacientes portadores de prótesis removibles en escuela militar Camilo Cienfuegos. Sancti Spíritus. 2022; 26(1).

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo